

MUHAMMAD ALI SOBUNIY ISLOM ILMLARIGA OID ASARLARI TASNIFI

Nizomov Fazliddin Baxodirbek o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11274161>

Shayx Muhammad Sobuniy o'zining uzoq yillik ilmiy faoliyati davomida yozgan asarlari butun islom olamida, o'quvchilar orasida keng qabul qilingan. Sobuniy asarlari dunyoning turli tillariga, jumladan, fors, turk, urdu, ingliz, rus va boshqa ko'plab tillarga tarjima qilingan. Uning turli sohalarda yozgan asarlari soni manbalarda qirqga yaqin deb keltirilgan. Sobuniy ta'lif etgan eng mashhur asarlari quyidagilar:

1. "Sunnat xazinalaridan hadisni adabiy va lingvistik o'rganish"
"من كنوز السنة، دراسة أدبية ولغوية من الحديث"
(min kunuz as-sunna, dirosatun adabiyyatun va lug'aviyyatun fil-hadis)
2. "Nubuvvat va payg'ambarlar"
"النبوة والأنبياء"
(an-nubuvva val-anbiyo)
3. "Qur'onning ahkom oyatlarini tafsir qilishda bayonning eng yaxshisi"
(ikki qismdan iborat)
"روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن"
(Rovai'-ul bayan fi tafsiri a'yaat al-ahkom min-al-Qur'an(juz'ani)
4. "Ibn Kasir tafsiriga qisqacha sharhlar"
(uch qism)
"مختصر تفسير ابن كثير"
(Muxtasar tafsir ibn Kasir)
"Ibn Kasir tafsiriga muxtasar tafsir"
5. "المواريث في الشريعة الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة"
(al-mavaris fish shariatil islamiyya fi-zov'il kitab vas sunna)
"Islom shariatida me'ros ilmi, sunnat va kitob asosida"
6. "الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة"
"al-fiqh ash-shar'iy al-muyassar fi zov'il kitab va sunna"
"Qur'on va sunnat asosida shar'iy oson fiqh"
7. "Qur'oni karim ilmlarini sharhlash" "at-Tibyan fi-ulum al-Qur'on"
"التبيان في علوم القرآن"

Muhammad Ali Sobuniy tafsir ilmi sohasida ham bir nechta asarlar yozgan ularning eng mashhurlari صفوة التفاسير "Sofvatut tafosir" (tafsirlar sarasi) shuningdek, "مختصر تفسير ابن كثير، (ثلاثة أجزاء)" "Muxtasar tafsir ibn Kasir" (ibn Kasir tafsiriga muxtasar tafsir) "روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن (جزآن)" "Rovai'ul

bayan fi ayaatil ahkam minal Qur'an" asarlari tafsir ilmiga oid eng sara asarlari hisoblanadi.

Uning tafsiri "Tafsirul qur'an al-azim" hisoblanadi. Ushbu asar tafsir bil ma'sur uslubida yozilgan eng mashhur tafsir asarlaridan biri bo'lib, u Abu Ja'far Tabariyning (839-923) تفسير الطبري (tafsir Tobariy) dan keyingi ikkinchi muhim manba hisoblanadi. Unda muallif salaf mufasssirlardan qilingan rivoyatlarga qattiq e'tibor qaratadi¹. O'zining tafsirida sanadi egalariga yetgan ishonchli dalillar va hadislarni keltirib, ularning munkariga yoki sahih bo'lmaganiga raddiyalar beradi. Shu sababli ham mufasssirinng ushbu asari "tafsir bil ma'sur" uslubida yozilgan tafsirlarning eng yaxshilaridan hisoblanadi.

Muhammad Ali Sobuniy ushbu tafsirga muxtasar tafsir asarini yozadi, hamda "Muxtasar tafsir Ibn Kasir" deb nomlaydi. Mazkur asar 1981-yilda Bayrutda "Dorul Qur'on Karim" nashriyotida uchta jildda nashr qilinadi². Asarni muxtasar uslubda tafsir qilganligi va muallifning tanlagan uslubi va qisqartirish yo'li haqida muallifning o'zi asarning kirish qismida batafsil ma'lumot berib o'tadi. Quyida ushbu qisqartmalar bilan tanishib chiqiladi:

Mazkur tafsirni qisqartirishda quyidagi usullarga amal qilingan, uni quyida qisqacha eslatib o'tiladi:

birinchidan, Roviylarning uzun zanjirlarini tashlab, sahobalar ichidan hadis roviysini zikr qilish bilan cheklanib, kitobning hoshiyasida hadis qaysi asardan olinganini zikr qilish bilan cheklandim. Masalan Buxoriy, Muslim va boshqalar kabi.

ikkinchidan, Muallif rahimahulloh Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishdagi yo'lga ko'ra o'zi uni misol qilib, keltirgan oyatlar ichidan aynan misol o'rniga tushadigan o'rindagina keltirish, ularni to'liq tilga olmasdan.

uchinchidan, Ibn Kasir ishora qilgan sahih hadislarga tayanish, zaiflarini tashlab ketish, naql qilingan rivoyatlardan isbotlanmagan narsalarni tark etish.

to'rtinchidan, ma'sur uslubida tafsir qilishda eng mashhur sahobalarni zikr qilish, ulardan qilingan eng sahih rivoyatlarni keltirish masalan, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud va boshqa sahobalar. Alloh ulardan rozi bo'lsin.

beshinchidan, fikrlari to'g'ri yetkazilgan mashhur tobeinlarning so'zlariga tayanish va tobeinlarning barcha gaplarini ham tilga olmaslik, chunki ularning ba'zilarida boshqa rivoyatlarda bo'lgani kabi – zaiflik bor. Shuning uchun biz ularning eng sahih va eng muhimiga tayandik va biz aytib o'tgan sabablarga ko'ra qolganlarini zikr qilishimizga e'tiborimizni qaratmadik.

¹ <https://ar.m.wikipedia.org/wiki>. 19.03.2022.

² Muhammad Ali Sobuniy. Muxtasar tafsir Ibn Kasir. – Bayrut: Dorul Qur'on Karim, 1981. –J. 1. –S. 2-

oltinchi, isroiliyot rivoyatlarini tushurib qoldirish, bu holatda muallifning maqsadi ularga raddiya berishmi yoki ularni misol qilib ularni tanishtirish uchun keltirgan bo'ladimi ularni tushirib qoldirish.

yettinchi, zarurat bo'lmagan hukmlar va fiqhiy ixtiloflarni tushirib qoldirish, bulardan ortiqcha gap va cho'zmasdan zarur bo'lgan narsalar bilan cheklanish.

Muallifning ushbu asari ham tafsir sohasi rivojidadagi eng mo'tabar asarlardan biri hisoblanadi. Asarda qo'llanilgan uslub va me'todlar asarni yanada keng ommaga yoyilishiga hamda asar o'quvchilarini diqqat e'tiborlariga sazovor bo'lib kelmoqda.

Muhammad Ali Sobuniy islom ilmlari jumladan, fiqh ilmida ham bir qator asarlar yozgan ularga misol qilib, "al-fiqh ash-shar'iy al-muyassar fi zav'il kitab va sunna" asarini keltirishimiz mumkin. Mazkur asar fiqh borasida yengil uslubda yozilgan mo'tabar asarlardan hisoblanadi. Olim tomonidan yozilgan ushbu muyassar asar 2003-yil Bayrutdagi "Maktabatul asriyya" nashriyatida chop qilinadi³. Asarning kirish qismida fiqhning ahamiyati, undan olinadigan foydalar, bugungi kundagi ahamiyati kabi bir qator masalalar yoritiladi. Mazkur asar o'n faslga ajratilgan, mavzulari tartiblanib, shu bilan alohida-alohida sarlavha ostida yoritiladi.

Muhammad Ali Sobuniy hazratlarining hadis ilmi sohasida ham bir nechta yozgan asarlari mavjud, mazkur magistrlik ilmiy ishini yozish davomida olimning bir nechta asarlarini uchratdik, ulardan Imom Navaviyning (1230-1277) "ar-Riyoz as-Solihiy" asariga yozgan sharhi (شرح رياض الصالحين) "sharhu riyoz as-solihiy" hisoblanib, asar 2011-yil Pokistonda "Maktabatul bushro" nashriyatida chop etiladi⁴. Shayx Sobuniy arbain janrda ham asar ta'lif etgan. Muhammad Sobuniyning ushbu asarining to'liq nomi quyidagicha:

"من كنوز السنة دراسة أدبية ولغوية من الحديث الشريف" "min kunuz sunna dirosatun adabiyatun va lug'aviyatun min al-hadis ash-sharif" (Sunnat xazinalari orasida hadisni adabiy va lingvistik o'rganish) olimning ushbu asari 1989-yil Qohiradagi "Dorul qalam" nashriyatida nashr qilinadi⁵. Olimning mazkur asari o'z ichiga qirqdan ziyod hadislarini qamrab oladi. Asarning kirish qismida arbain hadis to'plamlarining turlari ularning yozilishi uslubi shuningdek, qirq sonining ahamiyati haqida ham atroflicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Quyida ularni tahlil qilib chiqamiz:

³ Muhammad Ali Sobuniy. Al-fiqh ash-shar'iy al-muyassar fi zav'il kitab va sunna. – Bayrut: Mataba-ul-asriyya, 2003. –S. 2-3.

⁴ https://archive.org/details/20211221_20211221_2057/page/n1/mode/1up (20.12.2022)

⁵ https://archive.org/details/20200921_20200921_1358/page/n9/mode/1up (17.11.2022)

arbaiyn hadis to'plamlarining turlari: Hadislardan arbain hadis to'plam qilmoqchi bo'lgan musannif quyidagilardan birini manhaj qilgan holatda o'z to'plamini yoritishligi mumkin bo'ladi.

1. Kimdir shart sifatida jamlayotgan hadisleri muayyan bir mavzuga aloqador bo'lishligi oladi. Masalan tibbiyot, ro'za, fiqh, kalom va hakazo.
2. Kimdir shart qilib, jamlayotgan hadislarining rivoyati bir shahardan yoki roviylari bitta shahardan bo'lmoqligini oladi.
3. Kimdir shart sifatida muayyan bitta shaxsdan oladi, olayotgan kishisi o'zining shayxi yoki sahobiy bo'lishligi mumkin.
4. Kimdir hadisleri muayyan bitta kitobdan olishligi mumkin, bunda hadis kitoblaridan ham bo'lishligi mumkin yoki fiqh kitoblaridan ham bo'lishligi mumkin⁶.

Arbaiyn hadis to'plarining tuzishlikdan sabab va undan olinadigan foyda: Ulomolarning arbain hadis to'plamlarini tuzishligiga Rosullulloh s.a.v. dan vorid bo'lgan hadisleri sababdir. Islom olamida arbain hadis to'plamlari juda ham ko'p tuzilgan bo'lib, ushbu ish hijriy ikkinchi asrda boshlangandir. Arbain hadis to'plami birinchilarda tuzgan inson bu hofiz Shayxul islom Abu Abdurohman Abdulloh ibn Muborak al- Hanzaliy at-taymimiy (118-181-hijriy) hisoblanadi.

Muhammad Ali Sobuniyning arbaiyn to'plamlari turli kitoblardan olingan hadislerden iboratdir. Ushbu to'planning 1999-yil Indoneziya poytaxti Jakartadagi "Dorul kutub al-islamiyya" nashriyotida nashr qilingan nashr turi ham mavjud. Olimning arbain asari hadisleri gramatik tahlil qilganligi bilan alohida ahamiyatlidir. Chunki tolib ilmlar arab tili gramatik qoidalarini hadislarda ham qo'llay bilishleri ularning hadisleri to'g'ri tarjima qilishlariga asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Mazkur asarda qirqqa yaqin hadisler olinib, ularni gramatik tahlil qilgan shuni aytib o'tishligimiz mumkinki, asardagi mavzular turli xil mavzularga oida hadislerden to'plab tuzilgan.

Muhammad Ali Sobuniy islomshunoslik sohasi rivoji yo'lida jumladan, hadis ilmi bo'yicha ham bir qator ishlarni amalga oshirgan. Olimning hadis ilmi sohasida eng ko'zga ko'ringan asarlaridan biri imom Buxoriyning Sahih Buxoriylariga yozilgan yengil sharhidir. Mazkur asari ham bugungi kundagi eng mo'tabar asarlar qatorida tilga olinadi. Ushbu asar sharhi o'zining til jihatidan yengil uslubda yozilganligi, undagi jumlar bugungi zamonaviy til ruhida

⁶ Muhammad Ali Sobuniy. Min kunuz as-sunna. – Jakarta: Dor-ul-kutub al-islamiyya, 1999. –S. 59.

yoziqlanligi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Asar 2011-yilda Livandagi “Maktabatul-asriyya” nashriyotida besh jildda ilk bor nashr qilingan⁷.

Ushbu asar ham qolgan asarlar kabi kirish qismdan boshlanadi. Unda Alloh taolaga hamd Rasullulloh (s.a.v.)ga salovat va salomlar bilan boshlanib, hadis imining ahamiyati uning fazilati haqida batafsil to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, asarning kirish qismida asar muallif hisoblangan imom Buxoriyning hayoti, ilm yo‘lida qilgan safari haqida ham batafsil ma’lumotlar berib o‘tilgan.

Alloh azza va jalla shunday deb marhamat qiladi: Holbuki, ular faqat Allohgagina ibodat qilishga, uning dinigagina ixlos qilishga, boshqa dinlarga moyil bo‘lmaslikka, namozni to‘liq o‘qishga, zakot berishga buyurilgan edilar. Ana shu to‘g‘ri (millat) ning dinidir. (Bayyina surasi 5-oyat)

Qilinayotgan amallar Allohning huzurida faqat ikkita shart bilan qabul qilinadi:

1. Niyyatdagi ixlosi (xolisligi)
2. Sayyidul mursaliynlarning hidoyat yo‘llariga muvofiq bo‘lishligi.

Olimning imom buxoriyning sahih buxoriyga yozgan yengil sharhi borasida so‘z yuritadigan bo‘lsak ushbu asar bugungi kunda jamiyatimizda duch kelinayotgan ayrim axloqiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam berishi ular yechimlarni bugungi zamon ruhi bilan yoritib berilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Olimning ushbu asari juda ham sodda oson uslubda sharh qilinganligi hadislarini sharhlashda bugungi zamon ruhi bilan sharhlangani shuningdek, uning tili yengiligi, tushuntirish uchun olib borilgan ilmiy me‘todlar rangba-rangligi bilan ajralib turadi.

Olim Muhammad Ali Sobuniy asarlarining ba‘zilari o‘zbek tiliga ham to‘liq tarjima qilingan ulardan “al-mavaris fish-shariat al-islamiyya fi-zov‘il kitob va sunna” (Islom shariatida me‘ros ilmi Qur‘on va Sunnat asosida) me‘ros ilmi bo‘yicha yozilgan ushbu asar Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf tomonidan tarjima qilinib, 2022-yil nashrdan chiqarilgan.

Mazkur asar Muhammad Sobuniyning Makka Mukarramadagi shariat va islomiy fanlar fakulteti talabalariga qilingan ma‘ruzalar asosida tayyorlangan. Olimning ushbu asari o‘nta ma‘ruzaga ajratilgan⁸. Ushbu boblar quyidagilar:

Birinchi ma‘ruza: Me‘ros oyatlari va ulardagi zarur daqiq hukmlar tahlili.

Ikkinchi ma‘ruza: Me‘rosning ta‘rifi, me‘ros oluvchining shartlari, uni man qiluvchi sabablar.

Uchinchi ma‘ruza: Qur‘on Karimda belgilangan farz miqdori, ulush egalari va ularning me‘ros olish shartlari.

⁷ Muhammad Ali Sobuniy. Sharh-ul-muyassar li-sahih-il-Buxoriy. – Bayrut: Maktabat-ul-asriyya, 2011. – J. 1. –S. 13.

⁸ Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Islom shariatida me‘ros ilmi (qur‘on va sunnat asosida). – T.: Hqol nashr, 2022. – B. 12.

To'rtinchi ma'ruza: Asabalarning turlari, uning jihatlari, har bir turning batafsil hukmi.

Beshinchi ma'ruza: Hajbning ta'rifi, uning navlari, shartlari, mushtarak masalalar bayoni.

Oltinchi ma'ruza: Bobo va uning aka-uka va opa-singillari bilan birga voris bo'lishning tafsiliy hukmlari.

Yettinchi ma'ruza: Rad va Avl hukmlari, avl bo'ladigan va bo'lmaydigan asllar hamda ularga tegishli misollar.

Sakkizinchi ma'ruza: Hisobning hukmi, masalaning aslini bilish va ularni to'g'rilash, me'ros taqsimlash usuli.

To'qqizinchi ma'ruza: Munosaxotlar va ularning ta'rifi, amaliy misollar, taxaruj masalasi.

O'ninchi ma'ruza: Zavul-Arhom belgilangan miqdor bilan ham, Asabalik bilan ham me'ros olmagan yaqinlarning me'rosi. Xunasa, Homila, yo'qolgan, cho'kkan va baxtsiz hodisada vafot etganlarning me'rosi.

Shayx Sobuniyning ushbu asarida mazkur o'n bob ichida ellikka yaqin mavzular yoritilgan bo'lib, asar olimning islom shariati bo'yicha yozgan eng mo'tabar asarlari qatoridan joy oladi.

Muhammad Ali Sobuniyning o'zbek tiliga tarjima qilingan asarlaridan yana biri bu tarjimon Muhiddinov M. tomonidan tarjima qilinib, 2022-yil nashr qilingan⁹. Asarning to'liq nomi "An-nubuvva val-anbiyo" (Nubuvvat va payg'ambarlar) deb nomlangan bo'lib, u muqaddima, yetti fasl va xotimadan iborat.

Birinchi fasl: Nubuvvat va Payg'ambarlar haqida. Ushbu faslda Nubuvvatning ma'nosi, nabiy va rasul o'rtasidagi farq, anbiyolar bashariyatning tanlangan zotlari ekani, payg'ambarlarni bir-biridan afzal sanash mumkin yoki mumkin emasligi, payg'ambarlarning vazifalari kabi bir qator mavzular yoritilgan.

Ikkinchi fasl: Payg'ambarlar da'vatining xususiyati va ajralib turadigan jihatlari bag'ishlangan va unda payg'ambarlar chaqirig'ining yettita xususiyati bayon etilgan. Shuningdek, ushbu faslda anbiyolarning rostgo'yli, omonatdorligi, Allohning hukmlarini yetkazish, turli ayb-nuqsonlardan salomatligi kabi sifatlari to'g'risida so'z yuritilgan.

Uchinchi fasl: Payg'mbarlar ismati (begunohligi) mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu faslda ismatning ta'rifi, ahli kitoblarning payg'ambarlar haqidagi aqidasi,

⁹ Qarang: Muhammad Ali Sobuniy. Anbiyolar qissasi, Payg'ambarlar tarixi. (Tar: Muhiddinov M.) – T. Sharq, 2021. – 504 b.

payg'ambarlar ismati (begunohligi) borasidagi shubhalar va ularga raddiyalar yoritilgan.

To'rtinchi fasl: Anbiyolar qissalari haqida bo'lib, unda mazkur qissalarning hikmati, Qur'on Karimda keltirilgan qissalarning maqsadi, nima uchun Qur'on qissalari takror kelgani to'g'risidagi ma'lumotlar o'rin olgan.

Beshinchi fasl "Qur'on Karim vasfidagi Odam alayhissalom" deb nomlangan. Ushbu faslda bashariyat otasi hisoblangan, odam alayhissalomning yaratilishi, Odam alayhissalomning bashariyatning avvali ekaniga dalillar, darvin nazariyasining xatolari, odam Alayhissalomning yaratilish bosqichlari va unga taalluqli boshqa masalalar bayon qilingan.

Oltinchi fasl ulul-azm (matonat sohibi) bo'lgan, Nux, Ibrohim, Muso, Iso va Muhammad (s.a.v) payg'ambarlar qissalariga bag'ishlangan.

Yettinchi faslda ulul azm bo'lmagan, Qur'oni Karimda zikr qilingan boshqa payg'ambarlar tarixi, nasablari va qissalari bayon etilgan.

Asarning o'ziga xosligi shundaki, ma'lumotlar ixcham, ishonchli tarzda keltirilgan. Muallif Kur'oni karim Mufassiri bo'lgani uchun anbiyolar haqidagi turli to'qima rivoyatlar, islom shariatiga to'g'ri kelmaydigan isroiliyotlarni zikr qilmagan. Ba'zi o'rinlarda ularga raddiya berib, shubhalarni bartaraf etgan. Ushbu tarjimada asarning barcha qismlari to'liq qamrab olinishiga harakat qilingan. Shuningdek, ba'zi o'rinlarda qisqartirishlar, ba'zi o'rinlarda esa qisqa izoh va ma'lumotlar qo'shilgan. Asardagi Qur'on Karim oyatlari Shayx Abdulaziz Mansurning "Qur'on Karim ma'nolari tarjimasi" asaridan olingan.

Foydalanilgan manba va abiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markaziga xorijiy tadqiqotchi olimlar jalb etilishi munosabati bilan kutubxona fondini xorijiy adabiyotlar bilan boyitish to'g'risida"gi 2019-yil 26-iyun, 519-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4385617>
2. Muhiddinov M. Anbiyolar qissasi, Payg'ambarlar tarixi. Muhammad Ali Sobuniy. – T.: Sharq nashriyoti, 2021. – 504 b.
3. Tarjimon: Otabek G'aybulloh. Qirq hadis. (sharh va izohlar) – T.: sharq, 2019. – 200 b.
4. Xoluq Nurboqiy. Qur'on karim ilmiy m'jizalari. (Tar: Miraziz Azam) –T.: g'afur g'ulom nomidagi nashriyoti-matbaa ijodiy uyi, 2018. – 144 b.
- 5.
6. Muhammad Ali Sobuniy. Sofvat at-tafosir. Bayrut: Dor al-Qur'an al-Karim, 1- jild, 1980 – 638 b.

7. Muhammad Ali Sobuniy. *Rovai'-ul al-bayan fi-ayaat al-ahkam min-al-Qur'an*. – Damashq: maktabatul g'azzoliy, 1980. 1-jild. 627 b.
8. Muhammad AbdulAzim Zarqoniy. *Manahil al-irfon fi-ulum al-Qur'an*. – Bayrut: Dor al-kutub al-g'azoliy, 1995. – 805 b.
9. Muhammad Ali Sobuniy. *Muxtasar tafsir ibn Kasir*. – Bayrut: Dor al-Qur'an al-Karim, 1981. 1-jild. 645 b.
10. Muhammad Ali Sobuniy. *Min kunuz as-sunna dirosa adabiyya va lug'aviyya min al-hadis ash-sharif*. – Bayrut: Dor al-qalam, 1989. – 208 b.
11. Shamsiddin ibn Jazariy. *Tabaqot al-Qurro*. – Bayrut: Dor al-Kutub ilmiyya, 2006. 1-juz – 551 b.
12. Imom Buxoriy. *Sahih buxoriy*. – Bayrut: Muassasa ar-risala an-nashiruvn, 2022. – 1904 b.
13. Ibrahim Demir. *Muhammed Ali es-Sâbûnî ve tefsir metodu. Yüksek Lisans Tezi (Ank.Ün.ilahiyat Fak. 1996 mezunu)* – Ankara, 2000. 110 b.
14. Muhammad Ali Sobuniy. *Sharh al-muyassar li-sahih buxoriy*. – Bayrut: maktaba al-asriyya, 2011. 1-jild 702 b.

